

T A
Č R

SPA 2000

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Bio-rozložitelné materiály pro zvýšení odolnosti sazenic proti suchu

Technická zpráva za rok 2025

Číslo projektu: SS07020443

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: SS – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život

Termín řešení: 04/2024–06/2026

Hlavní řešitel: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní institut

Řešitelský kolektiv:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní institut

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Ing. Jitka Dostálková, Ph.D.

Ing. Mgr. Silvie Duřpeková, Ph.D.

Ing. Klaudia Chmelová

Ing. Dagmar Foldynová

Ing. Miroslava Dušánková, Ph.D.

Ing. Veronika Hanuliak, Ph.D.

Ing. Martin Novák, Ph.D.

Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.

Ing. Jarmila Čechmánková Ph.D.

Mgr. Jan Skála, Ph.D.

Ing. Viera Horváthová

Ing. Stanislava Zoulová

SPA 2000 s.r.o.

Ing. David Hausner

Obsah

1	Úvod.....	4
2	Plánované aktivity projektu	4
3	Plánované výstupy pro rok 2025	5
4	Popis aktivit za rok 2025.....	5
4.1	Materiál a metody.....	6
4.1.1	Příprava materiálu pro vyfukování (směs PHB a PBS).....	6
4.1.2	Příprava materiálu pro vyfukování (směs PHB, PBS a syrovátka).....	7
4.1.3	Elementární a strukturní analýza materiálů	7
4.1.4	Termické analýzy	8
4.1.5	Mechanické vlastnosti	8
4.1.6	Bariérové vlastnosti.....	9
4.1.7	Degradační vlastnosti.....	9
4.1.8	Nádobové pokusy	9
4.1.9	Analýzy půdy.....	12
4.1.10	Příprava hydrogelů	14
4.1.11	Absorpční vlastnosti hydrogelů.....	14
4.1.12	Identifikace funkčních skupin (FTIR)	14
4.1.13	Struktura hydrogelů	14
4.1.14	Retence vody v půdě.....	15
4.1.15	Vliv hydrogelu na růst rostlin	15
4.1.16	Biodegradabilita hydrogelů	16
4.2	Výsledky a diskuse.....	16
4.2.1	A1 - Vývoj a charakterizace hydrogelů	16
4.2.2	A2 – Vývoj biorozložitelného obalu.....	24
4.2.3	A3 – Optimalizace	36
5	Závěr.....	46
6	Plán na další období.....	46
7	Seznam použité literatury	47

1 Úvod

Cílem projektu je navrhnout a experimentálně ověřit systém pro zvýšení retenčních kapacity půdy pro vodu se zaměřením na podporu účinnosti procesů zalesňování a výsadby sazenic užitkových dřevin a navrhnout příslušnou metodiku postupu výsadby. Za tímto účelem bude vyvinut 3D polymerní systém ve formě hydrogelu, který bude zpracován do plně biologicky rozložitelného flexibilního tenkostěnného obalu, který bude uživatelsky a aplikačně přívětivý. Experimentální aktivity budou zahrnovat laboratorní výzkum i testování v reálných podmínkách. Významná pozornost bude věnována analýze životního cyklu (LCA) pro komplexní vyhodnocení dopadů vyvíjené technologie na životní prostředí v souladu s principy zásady „významně nepoškozovat“.

Kvalita půdy je často diskutovaným tématem, zejména ve spojitosti s půdními vlastnostmi ovlivňujícími kvalitu zemědělské produkce a rovněž se suchem, které postihuje v posledních letech produkčně významné oblasti ČR. Příčiny negativního ovlivnění půdních vlastností bývají spojovány se změnou klimatu a se snižováním kvality půdy, respektive její schopnosti zadržovat vodu a živiny. Retenční schopnost zemědělských půd v ČR je odhadována na 8400 mil. m³ vody. Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, utužení půd, dehumifikaci a ztrátě biologické aktivity je však o více než třetinu menší. Možnosti řešení degradace půdy spočívají v komplexním přístupu k hospodaření s půdním fondem, vodními zdroji, ale také ve využití materiálů a technologií podporující udržení a obnovu kvality půdy. Aktuálním výzkumným tématem je využití různých typů polymerních hydrogelů, vyznačujících se schopností reversibilní sorpce vody a zadržování živin, což napomůže k udržení kvality půdního substrátu pro vybrané obory rostlinné produkce. Projekt se zaměřuje na plně biologicky rozložitelné materiály, vhodné pro konstrukci hydrogelů, zejména na bázi obnovitelných materiálových zdrojů.

V roce 2025 proběhly 3 kontrolní dny k projektu (4.3., 20.6. a 14.10.), ke kterým byly vyhotoveny zápisy. Dále probíhaly dílčí technické diskuse v závislosti na probíhajících pracích.

Řešení projektu probíhá dle harmonogramu, neproběhly žádné změny.

2 Plánované aktivity projektu

A1) Vývoj a charakterizace hydrogelů (6/2024–12/2024)

- zahrnuje výzkum možností síťování polysacharidických řetězců pomocí netoxických síťovacích činidel, optimalizace stupně zesíťení, testování absorpční/desorpční kapacity pro vodu, testování a nastavení mikrobiologické stability a biorozložitelnosti.

A2) Vývoj biorozložitelného obalu (9/2024–12/2025)

- zahrnuje vývoj recepturu biorozložitelného obalu za účelem dosažení optimálních materiálových vlastností (mechanických, termických, zpracovatelských, biorozložitelnosti, ekonomické parametry) biologicky rozložitelných polysacharidů. Významná pozornost bude věnována studium biologického rozkladu v půdních podmínkách, které se výrazně liší od kompostovacích testů a dále pak interakcím mezi hydrogelem a obalem.

A3) Optimalizace (1/2026–6/2026)

- optimalizaci materiálových vlastností hydrogelu, obalu a návrhu technologicky reálného procesu výroby finálního produktu za ekonomicky konkurenceschopných podmínek. Dále bude pozornost věnována analýze životního cyklu – LCA.

3 Plánované výstupy pro rok 2025

Tabulka 1: Plánované výstupy

Identifikační číslo výstupu/výsledku	Název	Druh	Termín dosažení
SS07020443-V2	Funkční vzorek 1: „Biologicky rozložitelné fólie pro balení hydrogelů pro agrolesnické aplikace“.	Gfunk - Funkční vzorek	12/2025

Publikovány a prezentovány byly tři výsledky z řešení projektu, čímž došlo k naplnění plánovaných výstupů typu „O“. Získané poznatky jsou shrnuty v roční zprávě a budou využity v dalších fázích řešení projektu.

4 Popis aktivit za rok 2025

Celkové řešení projektu je plánováno na 27 měsíců (04/2024–06/2026). Řešení projektu probíhalo dle harmonogramu. V roce 2025 byly dokončeny dlouhodobé testy dobíhají z předchozí etapy A1 (testy skladování, biodegradace, nádobové pokusy zaměřené na výnosové charakteristiky zemědělských plodin) a byla realizována aktivita A2 – *vývoj biorozložitelného obalu*. Byl proveden screening dostupných biologicky rozložitelných polymerů, byly zhodnoceny jejich vlastnosti související se zpracovatelskými, mechanickými a bariérovými vlastnostmi, ale především s biodegradovatelností. Na základě tohoto screeningu byly vybrány 2 polymery – polybutylensukcinát (PBS) a poly(3-hydroxybutyrát) (PHB). Jako nosná matrice byl zvolen PBS, která byla modifikována přísádkou PHB. PHB má sice velmi úzké zpracovatelské okno, ale jeho biodegradovatelnost v půdních podmínkách je nejrychlejší ze všech biopolymerů. Byl optimalizován poměr obou polymerů vhodný pro přípravu fólie extruzním vyfukováním a zároveň s co nejlepší biodegradovatelností. Receptura fólie byla dále modifikována přísádkou syrovátky, aby se podpořila biologická rozložitelnost fólie. Připravené fólie byly charakterizovány z hlediska zpracovatelských vlastností a schopnosti biodegradace v půdě. Byly také sledovány interakce připravených fólií s půdou i jejich vliv na růst modelové rostliny. Pozornost byla také zaměřena na výnosové charakteristiky zemědělských plodin pěstovaných v zemině po aplikaci hydrogelu se síťovacími činidly na bázi vícesytných organických kyselin a na činnosti spojené se studiem vlivu aplikace hydrogelů na mikrobiologické ukazatele. Aktivita se rovněž zaměřovala na biodegradaci různých typů enkapsulačních materiálů v reálných půdních podmínkách a vlivu těchto materiálů na klíčivost semen zemědělských plodin.

V druhé polovině roku byly zahájeny úvodní práce na aktivitě A3 zaměřené na optimalizaci hydrogelů s cílem zajistit realizaci nádobových testů do konce projektu. V rámci pokusů byl sledován vliv aplikace hydrogelů na vybrané mikrobiologické ukazatele půdy.

4.1 Materiál a metody

4.1.1 Příprava materiálu pro vyfukování (směs PHB a PBS)

Materiál pro experimenty byl připraven firmou SPA 2000 na planetárním extrudéru (Planetary roller extruder). Přístroj se skládá z jednoho šneku, kolem něj „obíhá“ dalších 12–14 šneků (v závislosti na typu přístroje, může i méně). Toto uspořádání je vhodné pro dobrou homogenizaci směsi prášek x granulát. Jako výchozí materiál byly použity PHB (práškový z VUT Brno) a PBS (Peball, označení FZ91PM (MFR 5 g/10 min; hustota 1,26 g/cm³, splňuje pouze OK compost – industrial), které byly míchány v různých poměrech. Parametry přípravy: horní zóna (násypka + 1.část) HZ1: 173 °C, HZ2: 175 °C; dolní zóna (dolní vstup – mold – mold 2, hlava na strunu) DZ: 175 °C, M: 170 °C, M2: 170 °C, otáčky horní engine: 300 rpm, zátěž motoru: 2.0 amp., dolní engine: 286 rpm, zátěž motoru: 2.7 amp. Výsledkem byla struna chlazená ve vodní lázni, drcena na granulát.

Obrázek 1: Granulát směsi PBS/PHB.

Obrázek 2: Příprava směsi PBS/PHB na planetárním extrudéru.

4.1.2 Příprava materiálu pro vyfukování (směs PHB, PBS a syrovátka)

Firma SPA 2000 provedla kompondaci s následnou granulací směsí: PBS a PHB v poměru 80/20 hm.% a stejnou směs s 15hm.% přídavkem syrovátky. Jako kompondační zařízení byla zvolena laboratorní planetární linka TAKIMSAN se dvěma sekcemi – horní sekce míchací (kompondace) a dolní sekce vytlačovací (vytlačování struny pro následnou granulaci).

Parametry planetárního extruderu:

Horní sekce planetární: teploty od násypky: 180, 175 °C; otáčky: 9 ot/min; zátěž motoru: 1,6 A
Dolní sekce jednošneková: teploty od násypky: 175, 175, 180 °C; otáčky: 25 ot/min; zátěž motoru: 2,3 A

Obrázek 3: Planetární linka TAKIMSAN.

4.1.3 Elementární a strukturní analýza materiálů

4.1.3.1 Analýza vzorků metodou FLASH

Stanovení obsahu uhlíku, vodíku, dusíku a síry (CHNS) ve vzorcích polymeru bylo provedeno pomocí elementárního analyzátoru Flash 2000 CHNS/O+ (Thermo Scientific) s autosamplerem MAS200R. Analýza byla založena na principu dynamického bleskového spalování vzorku v hliníkovém kelímku v proudu kyslíku při teplotě 960 °C. Vzniklé spalné produkty (CO₂, N₂, H₂O a SO₂) byly následně unášeny proudem hélia přes separační plynově chromatografickou kolonu a detekovány pomocí detektoru tepelné vodivosti (TCD). Kvantifikace jednotlivých prvků byla provedena na základě kalibračních křivek připravených z certifikovaných standardů a vyhodnocena pomocí softwaru přístroje

4.1.3.2 Analýza vzorků metodou EDX

Prvkové zastoupení vzorku bylo stanoveno metodou EDX-XRF (Energiově disperzní spektroskopie – Xray fluorescence), která je založena na elementární analýze materiálu pomocí difrakčního rentgenového záření (energie). Každý prvek má jinou energii rtg. záření, podle typu a kvanta rtg. záření je určen typ a množství prvku ve vzorku. Metoda je vhodná pro stanovení prvkového zastoupení v maticích v práškové, tekuté i tuhé formě, jedná se o

nedestruktivní metodu (např. studium povrchů materiálů). Množství analyzovaného prvku je vyhodnoceno v hmotnostních procentech (% m/m). Vzorky byly nanесeny do teflonového kelímku cca 100 mg a vhodně uzavřeny speciální mikrocelulóзовou fólií. Poté byly vloženy dovnitř přístroje do autosampleru. Vzorky byly analyzovány 2x ve třech opakováních. Obsah jednotlivých prvků byl stanoven pomocí Energiově dispersního rentgenového spektrometru (ThermoScientific, ARL Quant X). Vzorky byly vyhodnoceny dle zvolené metody: Any Sample Air v programu UniQuantX.

4.1.3.3 *Strukturní analýza pomocí FTIR-ATR*

K získání spekter vzorků byla použita infračervená spektroskopie úplného zeslabeného odrazu s Fourierovou transformací (FTIR-ATR) (Nicolet iS5, Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). Přístroj byl vybaven diamantovým krystalem pro stanovení strukturních změn v chemických vazbách. Byl nastaven na rozsah 400-4000 cm^{-1} a rozlišení 4 a 64 skenů, analýza probíhala v softwaru OMNIC (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA).

4.1.4 **Termické analýzy**

4.1.4.1 *Termogravimetrická analýza*

Termogravimetrická analýza byla provedena na přístroji TA Instruments (Wilmington, DE, USA), konkrétně na přístroji TGA Q500 a TA Universal Analyzer 2000, verze 4.5A. Vzorky o přibližné hmotnosti 5 ± 1 mg byly umístěny do ekvilibrované platinové pánve a zahřívány při teplotách 30-700 °C rychlostí ohřevu 10 °C·min⁻¹ za průtoku dusíku 50 ml·min⁻¹.

4.1.4.2 *Diferenciální skenovací kalorimetrie*

Tepelné vlastnosti vzorků byly získány diferenční skenovací kalorimetrií. Zkouška byla provedena pomocí systému Mettler-Toledo DSC 1 STARe. Vzorky byly vloženy do hliníkových misek o hmotnosti 3-5 mg. Měření probíhalo v režimu vícekrokového teplotního cyklu zahrnujícího nejprve ohřev na 210 °C, poté chlazení na teplotu -60 °C, ohřev opět na 210 °C a chlazení na 25 °C za průtoku dusíku 50 ml·min⁻¹.

4.1.5 **Mechanické vlastnosti**

4.1.5.1 *Reologické vlastnosti*

Měření reologických vlastností bylo provedeno na rotačním reometru Bohlin CVOR 150 s geometrií kužel–deska, která zajišťuje homogenní smykové pole v celém objemu vzorku. Vzorek byl temperován a následně analyzován při 185 °C, přičemž mezi měřicími plochami byl udržován přítlak 5000 Pa, aby byl zajištěn stabilní kontakt a reprodukovatelné podmínky. Po ustálení teploty probíhalo vlastní měření.

4.1.5.2 *Tahové vlastnosti*

Mechanické vlastnosti materiálu byly hodnoceny pomocí tahových zkoušek. Kondicionovaná tělíska o rozměrech 15x1 cm byla nejprve vytemperována na teplotu 25 °C a poté byly měřeny pomocí přístroje Testometric MT350-5CT nejméně v 7 opakováních.

4.1.6 Bariérové vlastnosti

4.1.6.1 Stanovení paropropustnosti gravimetricky

Propustnost materiálu pro vodní páru byla stanovena podle upravené normy ČSN EN 77 032. Do hliníkových kelímků bylo naváženo 10 g vysušeného silikagelu a přes kelímek byla umístěna folie. Těsnost byla zajištěna nalepením okraje folie na hranu kelímku a utěsněním pomocí parafilmu. Vzorky byly provedeny vždy v triplicátech, jako kontrola sloužil kelímek bez folie, pouze s obsahem silikagelu. Takto připravené kelímky byly umístěny do klimacelu o vlhkosti 75 ± 2 % a teplotě 25 °C. Vzorky byly váženy v časových intervalech 24 hodin. Po ustálení nárustu hmotnosti byla paropropustnost počítána pro 3 po sobě jdoucí lineární body.

4.1.7 Degradální vlastnosti

4.1.7.1 Stanovení biodegradability v půdním prostředí – soil burial test

Biodegradabilita byla zkoumána prostřednictvím zakopání do směsi půdy, zahradního substrátu a perlitu o vlhkosti 54 %. Vzorky folie přibližně stejné hmotnosti byly umístěny cca 5 cm pod povrch půdy v bioreaktoru, který byl uchováván ve tmě a při teplotě 25 °C. Hmotnost každého vzorku byla měřena ve 14denních časových intervalech. Vzorky byly vyjmuty, jemně omyty destilovanou vodou, vysušeny při teplotě 50 °C a poté zváženy. Po zvážení byly vzorky umístěny zpět do bioreaktoru.

4.1.7.2 Stanovení biodegradace měřením produkce CO₂

Biodegradace v aerobním půdním prostředí při 25 °C byla hodnocena dle upravené metody ISO 17556 také měřením produkce oxidu uhličitého. Do bioreaktoru bylo naváženo 5 g perlitu, 10 g půdy a bylo přidáno minerální médium tak, aby vlhkost v prostředí bioreaktoru byla 54 %. Dále byl přidán zkoumaný polymer ve formě částic o rozměrech 5x5 mm a celkové hmotnosti 50 mg. Vzorky byly měřeny v triplicátech, jako kontrolní byly měřeny lahve bez obsahu polymeru a jako reference byla použita mikrokrytalická celulóza. Produkce CO₂ byla měřena pomocí GC/TCD Agilent 7890 (Agilent technologies, USA).

4.1.8 Nádobové pokusy

4.1.8.1 Výběr zeminy

Pro účely testování vlivu aplikace hydrogelů na výnosové charakteristiky byla vybrána kambizem modální z modelové lokality VÚMOP, v.v.i.

4.1.8.2 Terénní práce

Zemina byla odebrána v terénu a transportována na VÚMOP, v. v. i. Způsob odběru byl proveden v souladu s příslušnými normami: ČSN 01 5110 – Vzorkování materiálů a ČSN 01 5111 – Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů. Odebrané objemy zemin byly homogenizovány, potřebná část byla použita k založení nádobového pokusu s vybraným běžně dostupným hydrogelem. Půda byla odebírána z orníčního horizontu do hloubky asi 25 cm.

4.1.8.3 Založení nádobového pokusu zaměřeného na výnos plodin

V rámci nádobového pokusu byla sledována účinnost různých variant hydrogelů s obsahem organických kyselin na výnosové charakteristiky řepky ozimé. Nádobový pokus byl založen

v roce 2024 do čtyřhranných plastových nádob. Založena byla pro každou variantu hydrogelu dvě opakování plus kontrola, zároveň byly založeny varianty s aplikací syrovátkového xerogelu. Objem půdy byl promísen s hydrogelem a vrácen do nádob. Půda byla volně nasypána bez hutnění. Půda byla zavlažena tak, aby došlo k plnému nasycení celého objemu vodou. Vzorky pro analýzy byly odebrány z každé nádoby po sedmi dnech od založení pokusu pro zjištění pedologických ukazatelů a následně byly nádoby osety. V roce 2024 byly výnosové charakteristiky velmi nízké a pokus s pěstováním zemědělských plodin byl opakován v dalším období.

Varianta	
Zemina	Přídavek
Kambizem modální	kyselina vinná
	kyselina fumarová
	kyselina jablečná
	kyselina maleinová
	kyselina jantarová
	syrovátkový xerogel
	kontrola (KAm)

Tabulka 2: Varianty pokusu, pěstování plodin

4.1.8.4 Biodegradace enkapsulačních materiálů

V průběhu řešeného období byla pozornost zaměřena rovněž na testy biodegradace enkapsulačních materiálů. Testována byla biodegradace materiálů z folií PBS (polybutylen sukcinát) a směsných materiálů PBS/PHB, které se lišily procentuálním zastoupením polybutylen sukcinátu (PBS) a polyhydroxy butyrátu (PHB), podrobněji viz. tabulka variant. Pro vyhodnocení rychlosti a efektivity biodegradace byla zvolena vážková metoda (gravimetrická analýza), která umožní výpočet úbytku hmotnosti testovaného materiálu v průběhu biologického rozkladu a porovnání jednotlivých variant (ČSN ISO 11465 (836635)) Kvalita půdy – Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda).

Tabulka 3: Varianty pokusu, biodegradace

Varianta	
Označení	Materiál
1 (PBS folie)	Tenká folie z materiálu PBS (polybutylen sukcinát)
2 (PBS)	Rukáv po extruzním vyfukování - materiál čistý PBS
3 (PBS95)	Rukáv po extruzním vyfukování - kombinace materiálů PBS (95%) a PHB (poly-3-hydroxy butyrát) (5%)
4 (PBS90)	Rukáv po extruzním vyfukování - kombinace materiálů PBS (90%) a PHB (10%)
5 (PBS85)	Rukáv po extruzním vyfukování - kombinace materiálů PBS (85%) a PHB (15%)
6 (PBS80)	Rukáv po extruzním vyfukování - kombinace materiálů PBS (80%) a PHB (20%)
7 (PBS70)	Rukáv po extruzním vyfukování - kombinace materiálů PBS (70%) a PHB (30%)
K	kambizem modální

Z každé varianty byla odebrána (odstřižena) část materiálu. Do zvážené plastové misky bylo odváženo přesné množství zeminy (100 g). Materiál aplikovaný do misky byl předem zvážen, transportován do misky, která byla poté opětovně zvážena. V misce byl materiál následně překryt zemínou tak, aby se celková váha pohybovala okolo 200 g. Misky s materiálem byly pravidelně zavlažovány.

Obrázek 4: Postup aplikace rukávů z folie PBS a směsných materiálů PBS/PHB

Obdobným způsobem byl založen také pokus s následnou aplikací semen řepky ozimé do zeminy s aplikovaným materiálem.

4.1.9 Analýzy půdy

4.1.9.1 Stanovení půdní reakce (pH)

Podstatou metody je měření pH pomocí skleněné elektrody v suspenzi půdy ve vodě (pH-H₂O), nebo v roztoku chloridu draselného (pH-KCl). Poměr půdy a suspenze kapaliny je volen dle dané metody. Pomocí odměrky se odebere vzorek o objemu nejméně 5 ml. Zkoušený objem vzorku se vloží do lahve a přidá se pětinašobek jeho objemu buď vody, nebo KCl. Suspenze se třepe na horizontální třepačce po dobu (60±10) minut a pak se nechá 1-3 hodiny ustálit, zamíchá a v sedimentující suspenzi se měří pH.

4.1.9.2 Stanovení potenciální výměnné kapacity a výměnných kationtů

Podstatou zkoušky je vytěsnění výměnných kationtů v perkolačních kolonách roztokem chloridu barnatého, který je pufrován triethanolaminem na pH 8,1. Ve výluhu se stanoví výměnný vodík titrací kyselinou. Další výměnné kationty se stanoví metodou atomové absorpce. Po vymytí přebytku barnaté soli se sorbované barnaté kationty vytěsní roztokem chloridu hořečnatého a ve výluhu se stanoví množství sorbovaných barnatých iontů metodami AAS.

4.1.9.3 Stanovení dusíku v půdách mineralizací dle Kjeldahla

Podstatou zkoušky je převedení dusíkatých sloučenin mineralizací kyselinou sírovou za přítomnosti selenu jako katalyzátoru na síran amonný. Pro zvýšení teploty mineralizace je přidáván síran sodný. Amonné ionty jsou pak stanoveny spektrofotometricky na přístroji Skalar. Toto stanovení je založeno na modifikované Bertheletově reakci, kde jsou amonné ionty chlorovány na monochloramin a po přidání salicylanu vzniká 5-aminosalicylan. Po oxidaci a oxidační kopulaci vznikne zeleně zbarvený komplex. Reakce je katalyzována nitroprusidem a dichlorisokyanuarátem, který je použit jako dárce chloru. Absorpce je měřena při 660 nm.

4.1.9.4 Stanovení obsahu oxidovatelného uhlíku (Cox)

Podstatou zkoušky je oxidace organického uhlíku dichromanem draselným za nadbytku kyseliny sírové při 125°C. Nespoteřovaný dichroman draselný a kyselina chromová se stanoví jodometricky. 0,3 g vzorku se naváží na analytických vahách s přesností na 3 desetinná místa a kvantitativně se převede do 100 ml odměrné baňky. Z byrety se přidá ke každému vzorku 15 ml chromsírové směsi. Zároveň se pro sérii připraví 2-4 slepé pokusy. Všechny odměrné baňky se dají na 45 minut do sušárny vyhřáté na 125°C. Po této době se nechají zchladnout a doplní po rysku vodou, zazátkují se a promíchají. Po usazení zeminy (24 hodin) se odpipetuje 25 ml do titrační baňky pipetou, která má definovaný faktor, jenž je zohledněn ve výpočtu. Přidají se 2 ml roztoku jodidu draselného a ihned se titruje roztokem thiosíranu. Po vymizení hnědého zákalu nebo zbarvení se přidá cca 1 ml roztoku škrobu a fialově zbarvený roztok se dotitruje do modrozeleného zbarvení.

4.1.9.5 Stanovení základních živin extrakčním roztokem dle Mehlicha III

Podstatou zkoušky je extrakce půdy kyselým roztokem, který obsahuje fluorid amonný pro zvýšení rozpustnosti různých forem fosforu vázaných na železo a hliník. V roztoku je přítomen i dusičnan amonný, který příznivě ovlivňuje desorpci draslíku, hořčíku a vápníku. Kyselá reakce vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou octovou a dusičnou. Vyluhovací roztok dobře modeluje přístupnost živin v půdě pro rostliny. Přítomnost EDTA zajišťuje dobrou

uvolnitelnost nutričně významných mikroelementů. Ve výluhu se stanoví K, Mg, Ca a P pomocí ICP-OES.

4.1.9.6 Testování zaměřené na mikrobiální charakteristiky

V rámci řešení projektu byly v průběhu aktuálního období zjišťovány mikrobiální charakteristiky půdy po aplikaci CMC hydrogelů zesíťovaných kyselinou jablečnou (15% hm.) do půdy (KAm). Rozdíly mezi variantami byly dány přidavkem kyselin gallové a vanilinu v různých procentuálních zastoupeních. Z mikrobiologických charakteristik byla zjišťována bazální a potenciální respirace, množství extracelulárního uhlíku mikroorganismů, uhlík mikrobiální biomasy, zjišťovaný fumigačně extrakční metodou, a množství celkového biologického uhlíku.

Tabulka 4: Varianty pokusu, mikrobiální charakteristiky

Varianta	
Označení	Přídavek
A1	CMC hydrogel zesíťovaný kyselinou jablečnou (15% hm CMC), k. gallová (0,01%), SR 383%
A2	CMC hydrogel zesíťovaný kyselinou jablečnou (15% hm CMC), k. gallová (0,1%), SR 413%
A4	CMC hydrogel zesíťovaný kyselinou jablečnou (15% hm CMC), vanilin (0,01%), SR 323%
A5	CMC hydrogel zesíťovaný kyselinou jablečnou (15% hm CMC), vanilin (0,1%), SR 358%
Kontrola	kambizem modální

(SR – stupeň bobtnání po 24 hodinách)

4.1.9.7 Metoda stanovení respirace

Slouží k posouzení aktivity mikroflóry zejména při mineralizačních procesech. Smíchání vzorku s organickou složkou může být užito ke stanovení potenciální aktivity mikroflóry a využitelnosti živin půdního vzorku.

Principem je stanovení CO₂ dle Stotzkyho:

Nespotřebovaný NaOH je retitrován HCl.

4.1.9.8 Fumigačně extrakční metoda

Metoda je vhodná ke stanovení aktivní mikrobiální biomasy v zemědělských a minerálních půdách. Je vhodná též pro lesní půdy, komposty a sedimenty. Půdní mikrobiální biomasa jsou živé (neporušené) mikrobiální buňky v půdě. Fumigace – sycení vzorku párami chloroformu. Vlivem fumigace dochází k porušení mikrobiálních buněk a mikrobiální organická hmota je uvolněna. Neživá půdní organická hmota není fumigací ovlivněna. Půdní vzorky jsou fumigovány chloroformem po dobu 24 hodin. Organický uhlík je extrahován 0,5 M síranem draselným ve fumigovaném a nefumigovaném vzorku. Jeho zvýšení odpovídá obsahu mikrobiální organické hmoty.

4.1.10 Příprava hydrogelů

Pro přípravu hydrogelů byla vybrána kyselina jablečná v množství 15 % w/w (vztaženo k hmotnosti CMC) na základě výsledků z předchozí etapy (A1) – kombinace dobrých sorpčních vlastností, poměrně dobrá stabilita v půdě a pozitivní vliv na klíčení a růst modelových rostlin (ředkvička). Hydrogely byly připraveny rozmícháním kyseliny jablečné a CMC o koncentraci 3 % w/v ve vodě za laboratorní teploty (22±2 °C). Směs byla míchána homogenizátorem (10 000 RPM) do rozpuštění veškeré CMC a vytvoření silně viskózního gelu. Pro možnost srovnání mezi jednotlivými variantami byl zvolen čas 3 min, který byl dostatečný pro všechna použitá síťovací činidla. Přídavek organické kyseliny umožnil vytvoření stabilní trojrozměrné sítě prostřednictvím esterifikačních vazeb. Vzorky hydrogelů byly vysušeny na xerogely v sušárně při 60 °C do konstantního úbytku hmotnosti (± 24 h).

4.1.11 Absorpční vlastnosti hydrogelů

Absorpční kapacita, resp. absorpční poměr hydrogelu byla stanovena v destilované vodě (pH ~7,5, EC 1 μS.cm⁻¹). Pro vyhodnocení stupně bobtnání hydrogelu (Swelling ratio, SR), byly hydrogely po vysušení zváženy (SD) a přemístěny do nádoby s destilovanou vodou (množství vody 100:1), kde byly ponechány 24 h při laboratorní teplotě (21 °C). Kinetika bobtnání byla kvantifikována periodickým v intervalech 10, 30, 60, 180, 240 a 1440 minut, kdy byly tyto vzorky z vody vyjmuty, osušeny a zváženy (SW). Vážení proběhlo u všech vzorků paralelně 3x. Hodnoty byly zprůměrovány a dle níže uvedeného výpočtu byl stanoven stupeň bobtnání (SR) (Seki et al. 2014).

$$SR (\%) = \frac{SW - SD}{SD} \times 100$$

4.1.12 Identifikace funkčních skupin (FTIR)

K získání spekter polymerů byla použita infračervená spektroskopie úplného zeslabeného odrazu s Fourierovou transformací (FTIR-ATR) (Nicolet iS5, Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). Přístroj byl vybaven diamantovým krystalem pro stanovení strukturních změn v chemických vazbách. Byl nastaven na rozsah 400–4000 cm⁻¹ a rozlišení 64 skenů, analýza probíhala v softwaru OMNIC (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA).

4.1.13 Struktura hydrogelů

4.1.13.1 SEM

Povrchová a také vnitřní struktura syrovátkových hydrogelů byla charakterizována pomocí skenovací elektronové mikroskopie Nova NanoSEM 450U. Hydrogely byly lyofilizovány a následně z nich byly připraveny vzorky o tloušťce 0,5–2 mm. Byla snímána čtvercová plocha o straně 1 mm při zvětšení 255–270x a měření probíhalo při urychlovacím napětí 10 kV. SEM analýza byla také provedena v časových intervalech u degradovaných vzorků pro posouzení průběhu biodegradace hydrogelů v půdě.

4.1.13.2 Gelová frakce

Vysušené vzorky (W0) byly na 2 dny ponořeny do deionizované vody v poměru 1000:1. Voda byla periodicky vyměňována, aby se odstranila solová frakce. Vzorky byly poté vysušeny do

konstantní hmotnosti (W_1) při 60 °C. Gelová frakce (GF) byla vypočtena pomocí následující rovnice (Fekete et al. 2016):

$$GF (\%) = \frac{W_1}{W_0} \times 100$$

4.1.14 Retence vody v půdě

Komerční zahradní zemina byla sušena při 45 °C do konstantní hmotnosti. 1 g vysušeného hydrogelu (průměr 2 mm) byl důkladně promísen s 50 g vysušené půdy, která byla přemístěna do plastového květináče. Jako kontrola byla použita čistá půda bez hydrogelu. Následně byly všechny nádoby zváženy. Poté bylo přidáno 50 ml destilované vody a hmotnost byla znovu zaznamenána. Vzorky byly skladovány při pokojové teplotě a opakovaně váženy každé 3 dny, dokud nebyl pozorován úbytek hmotnosti. Absorpční kapacita (Water holding capacity, WH) půdy pomocí následující rovnice:

$$WH (\%) = \frac{W_2 - W_1}{W_0} \times 100$$

kde W_0 je hmotnost kontrolního vzorku (čistá půda bez absorpčního materiálu), W_1 hmotnost půdy s absorpčním materiálem před přidáním vody a za W_2 hmotnost půdy s absorpčním materiálem po zalití vodou (Mohammadi-Khoo et al. 2015). Test retence vody v půdě (WR) byl proveden) k posouzení, po jakou dobu je půda obsahující absorpční materiál schopná absorbovanou vodu udržet. Nádoby se vzorky byly ponechány v laboratoři při pokojové teplotě a každých 48-72 hodin byla zvážena jejich hmotnost. Vážení bylo opakováno až do doby, kdy hmotnost nebyla relativně konstantní. Pro výpočet WR v procentech byla použita následující rovnice:

$$WR (\%) = \frac{W_t - W}{W_0 - W} \times 100$$

kde W je hmotnost nádoby obsahující vysušený vzorek a půdu, W_0 je hmotnost vzorku a půdy po zalití vodou a W_t je hmotnost vzorku v daném časovém intervalu (Mohammadi-Khoo et al. 2015).

4.1.15 Vliv hydrogelu na růst rostlin

Byly provedeny pokusy k ověření vlivu hydrogelu na vitalitu rostlin a jeho schopnost uchovávat vodu v půdě. Různé typy hydrogelu (o průměru cca 2 mm) byly jednotlivě přimíchány v množství 0,5, 1,5 a 3,0 % do 100 g vysušené půdy. Jako kontrola sloužila půda bez hydrogelu. Půdní směs byla umístěna do nádob a do ní bylo vloženo 10 semen *Raphanus sativus var. sativus* a 10 semen (na nádobu). Pokus byl proveden ve třech opakováních pro každý typ hydrogelu. První dva týdny byly květináče průběžně zavlažovány vodou z vodovodu a vystaveny laboratorním podmínkám při teplotě 20 °C. Po uplynutí této doby se již voda nepřidávala a sledovala se vitalita a míra přežívání rostlin v podmínkách sucha. Pokus byl ukončen, když všechny testované rostliny zcela uvadly. Rychlost klíčení a výška rostoucích

rostlin (od úrovně půdy po vrchol nejvyššího listu) byly zaznamenány od začátku klíčení v určitých časových intervalech a v průběhu následujících cca 20 dnů (Durpekova et al., 2021).

4.1.16 Biodegradabilita hydrogelů

4.1.16.1 Stanovení biodegradace - „Soil burial method“

Biodegradabilita hydrogelu byla zkoumána prostřednictvím zakopání do zahradního substrátu. Vysušené vzorky byly zváženy s přesností na 0,001 g a zahrabány přibližně 5 cm do hloubky od povrchu nádoby obsahující komerční zahradnickou zeminu. Poté bylo ke každému hydrogelu přidáno 20 ml vody a vzorky byly uchovávány při pokojové teplotě (20 °C), dokud nebyly zdegradovány. Voda se doplňovala podle potřeby, aby vzorky příliš nevysychaly. Hmotnost každého vzorku byla měřena v sedmidenních intervalech. Vzorky byly vyjmuty, jemně omyty v destilované vodě, aby se odstranila půda z povrchu, a vysušeny při 45 °C (Durpekova et al., 2021).

$$D (\%) = \frac{W_i - W_f}{W_i} \times 100$$

kde W_i je původní hmotnost vysušeného hydrogelu a W_f hmotnost hydrogelu po vyjmutí z půdy a následném vysušení (Kaith et al. 2015).

4.1.16.2 Test klíčivosti semen

Test klíčivosti semen vycházel z metodického pokynu MŽP ČR pro hodnocení toxicity odpadů a vodných výluhů (Vyhl. MŽP ČR 338/1997). Podmínky testu: teplota 20 °C ± 2 °C, objem testovaného roztoku 5 ml, velikost Petriho misky (prům. cca 8 cm), počet testovacích semen 10, doba expozice 96 hodin, počet paralelních stanovení 3, zředovací voda připravená podle ISO 7346. Kvasinky předpěstované na komplexním médiu (YPD) byly naředěny ve zředovací vodě na stejnou hodnotu optické denzity 0,3, což zhruba odpovídá koncentraci kvasinek 10⁷/ml. Zároveň byly připraveny misky bez kvasinek.

4.2 Výsledky a diskuse

4.2.1 A1 - Vývoj a charakterizace hydrogelů

V roce 2025 ještě dobíhaly dlouhodobé testy z předchozího roku zaměřené na skladování hydrogelu fortifikovaného kvasinkami a sledování biodegradovatelnosti. Dále byly zopakovány nádobové testy s řepkou ozimou.

4.2.1.1 Fortifikace hydrogelu

Hydrogel zesíťovaný kyselinou jablečnou (15 %) byl zaočkován vybranými kmeny kvasinek na hodnotu 10⁷/g a v průběhu skladování v lednici byly prováděny mikrobiologické kontroly s cílem zjistit vliv hydrogelu na počty přidávaných kvasinek. Kontroly počtu kvasinek v hydrogelu probíhaly v pravidelných týdenních, později měsíčních intervalech. Vždy bylo asepticky odebráno 10 g hydrogelu z více míst vzorku a homogenizováno ve 90 ml fyziologického roztoku třepáním po dobu 1-2 minut a připraveno desítkové ředění. Z připravených ředění byly naočkovány Petriho misky s vhodným kultivačním médiem (Sabouradův agar) a inkubovány

při 28 °C po dobu 48–72 hodin. Po inkubaci byly spočítány kolonie (KTJ) a výsledky byly přepočteny na počet kvasinek v 1 g hydrogelu podle ČSN EN ISO 7218.

K největšímu poklesu v počtu kvasinek došlo již během 2 týdnů u kmene *Wickerhamomyces anomalus* (CCDBC 605), a to zhruba o řád. U kmenů *Meyerozyma guilliermondii* (CCDBC 633) a *Yarrowia lipolytica* (CCDBC 613) klesl počet kolonií o řád až po 33 dnech. Experiment pokračoval do doby, dokud nebyla zjištěna kontaminace vzorku, tj. cca půl roku. U všech sledovaných kmenů byl pokles v počtu na konci experimentu podobný (cca o 1,5 řádu). Z výsledků vyplývá, že všechny fortifikované hydrogely mají trvanlivost minimálně 20 týdnů při skladování v chladném prostředí (do 8 °C) a koncentrace mikroorganismů zůstává poměrně vysoká.

Obrázek 5: Úbytek počtu kvasinek v hydrogelu. *Meyerozyma guilliermondii* (CCDBC 633), *Wickerhamomyces anomalus* (CCDBC 605) a *Yarrowia lipolytica* (CCDBC 613).

4.2.1.2 Vliv kvasinek na klíčivost modelových rostlin

Test byl proveden dle 4.1.16.2 a jeho cílem bylo zjistit, jestli vybrané kmeny kvasinek ovlivňují klíčivost semen modelové rostliny (ředkvičky). V tabulce jsou shrnuty výsledky testu a naznačují, že pouze kmen *Wickerhamomyces anomalus* (CCDBC 605) má jako jediný pozitivní vliv na klíčivost semen. Zároveň byly v tomto případě pozorovány delší kořínky i protáhlejší stonky než v ostatních uspořádáních.

Tabulka 5: Srovnání klíčivosti semen po aplikaci kvasinek

Použitý kmen	klíčivost (%)	délka kořínku (mm)
kontrola	7,0±0,0	13,3±3,1
<i>Wickerhamomyces anomalus</i> (CCDBC 605)	8,7±1,2	14,9±1,9
<i>Yarrowia lipolytica</i> (CCDBC 613)	6,3±0,6	11,1±2,3
<i>Meyerozyma guilliermondii</i> (CCDBC 633)	5,7±1,2	11,3±2,5

Obrázek 6: Naklíčená semena po 96 h. K – kontrola, čísla dle označení kmenů kvasinek.

4.2.1.3 Biodegradabilita hydrogelů

Degradace hydrogelů byla sledována vážkovou metodou, kdy byl sledován úbytek hmotnosti hydrogelu v průběhu degradace. Změny v hmotnosti vzorků hydrogelu byly pozorovány u některých vzorků již po týdnu experimentu.

Obrázek 7: Biodegradací křivky vzorků hydrogelů. Směrodatná odchylka se pohybovala maximálně do 15 %.

17 – k. vinná (10 %), 18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 21 – k. jablečná (10 %), 22 – k. jablečná (15 %), 23 – k. maleinová (10 %), 24 – k. maleinová (15 %), 25 – k. jantarová (10 %), 26 – k. jantarová (15 %).

Hydrogely připravené s 10% síťovacím činidlem kompletně zdegradovaly během 16 týdnů, i když rychlost degradace se lišila mezi jednotlivými síťovacími činidly: jantarová kyselina (SA) – vzorek se rozložil nejrychleji, už během 3 týdnů, vzorek s kyselinou citronovou (CA) – 8 týdnů, kyselinou maleinovou (MEA) – 9 týdnů, kyselinou fumarovou (FA) – 10 týdnů, zatímco

vzorky zesíťované kyselinou jablečnou (MA) a vinnou (TA) zdegradovaly po 16 týdnech. Zvýšení koncentrace síťovacího činidla prodloužilo celkovou dobu biologického rozkladu. Při této vyšší koncentraci se vzorek s SA rozložil během 9 týdnů, zatímco vzorky s CA a TA vyžadovaly přibližně 20 týdnů a MA dosáhlo úplného rozkladu za 25 týdnů. Naproti tomu hydrogely FA a MEA vykazovaly trvalejší síť s rozkladem 93 % a 87 % po 40 týdnech. Biodegradace byla ukončena po 45 týdnech, kdy FA bylo zdegradováno z 98 % a MEA z 91 %. Výsledky jednoznačně prokazují, že rychlost biodegradace hydrogelů je významně ovlivněna jak stupněm zesíťování, tak typem použitého síťovacího činidla. Z hlediska biologické rozložitelnosti a délky vegetačního období v podmínkách ČR se jako perspektivní jeví hydrogely zesíťované kyselinou fumarovou a maleinovou, které vykazují stabilitu v půdě po dobu delší než 45 týdnů, případně hydrogely zesíťované kyselinou jablečnou s dobou rozkladu přibližně 25 týdnů.

4.2.1.4 Charakteristiky zeminy a výnosy plodin

Ve vzorcích byly analyzovány parametry kvality půdy, pH a obsahy živin.

Obrázek 8: pH_{H2O} ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Všechny aplikované typy hydrogelů mírně snížily pH oproti kontrole. V předchozích aktivitách bylo testováno ovlivnění půdní acidity aplikací syrovátkového hydrogelu (xerogelu), který půdní pH snižoval výrazněji. Přesto došlo pouze k mírnému snížení pH a lze konstatovat, že snížení od výchozí hodnoty kontroly se projevilo zejména s vyšší dávkou aplikovaného hydrogelu. Nejnižší zjištěné pH bylo v rámci úrovně pH 5 a všechny zjištěné hodnoty se pohybovaly v neutrálních až slabě kyselých hodnotách. Obdobné výsledky byly zjištěny po aplikaci hydrogelů s kyselinami, přičemž nejnižší pH bylo zaznamenáno po aplikaci hydrogelu s kyselinou jantarovou a nejvyšší po aplikaci hydrogelu s kyselinou jablečnou. Zjištěné hodnoty vypovídají o tom, že pH zeminy po aplikaci hydrogelu s aditivou se mírně snižuje a zjištěné snížení neznámá ohrožení rostlinné produkce.

Obrázek 9: Obsah dusíku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Obrázek 10: Obsah vápníku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

V půdách pokusu byl zjištěn vysoký obsah dusíku po aplikaci syrovátkového xerogelu, dosahuje hodnoty přibližně 0,245 %. Hydrogely s organickými kyselinami (k. vinná, k. fumarová, k. jablečná, k. maleinová, k. jantarová) vykazují relativně nízké a vzájemně srovnatelné koncentrace dusíku. Kontrolní varianta má mírně vyšší obsah dusíku.

Kambizem (kontrola) vykazuje výchozí koncentraci vápníku 2 250 mg/kg. Vzorky s aplikací hydrogelů s organickými kyselinami měly nižší obsah vápníku ve srovnání s kontrolou, pohybují se v rozmezí 1 850 až 2 100 mg/kg. Přítomnost kyselin pravděpodobně způsobuje komplexaci vápníku, což snižuje jeho detekovatelnou koncentraci metodou Mehlich III, který extrahuje biodostupný podíl živiny. Aplikace syrovátkového herogelu zvýšila obsah přijatelného vápníku v testované zemině.

Obrázek 11: Obsah draslíku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Obrázek 12: Obsah hořčíku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Zjištěna byla vysoká koncentrace draslíku po aplikaci syrovátkového hydrogelu, obsah dosahuje hodnoty přes 1600 mg/kg. Tato hodnota několikanásobně převyšuje všechny ostatní měřené vzorky. Ostatní varianty (hydrogel plus k. vinná, k. fumarová, k. jablečná, k. maleinová, k. jantarová) a kontrolní vzorek vykazují relativně nízké a vzájemně srovnatelné koncentrace draslíku, pohybující se přibližně v rozmezí 150 až 300 mg/kg. Všechny testované hydrogely s organickými kyselinami obsahují mírně vyšší množství draslíku než kontrolní vzorek, s výjimkou kyseliny jantarové, která je o něco blíže kontrolní hodnotě (250 mg/kg).

V případě hořčíku byly zjištěny obdobné trendy jako pro obsahy vápníku v testovaných variantách.

Obrázek 13: Obsah fosforu ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Variety s aplikací hydrogelů s různými organickými kyselinami (vinná, fumarová, jablečná, maleinová, jantarová) vykazují velmi nízký a srovnatelný obsah fosforu, přičemž obsah se pohybuje v rozmezí 50–70 mg/kg; kontrola – kambizem modální 70 mg/kg fosforu, což je hodnota blízká vzorkům s aplikací hydrogelů síťovaných organickými kyselinami. Varianta s aplikací syrovátkového hydrogelu vykazuje výrazně nejvyšší obsah fosforu, 690 mg/kg. Tato hodnota je přibližně desetkrát vyšší než u ostatních vzorků a kontroly.

Hodnoceny byly také výnosové charakteristiky řepky ozimé po aplikaci hydrogelů síťovaných organickými kyselinami a syrovátkovým xerogelem. Zjišťován byl výnos suché hmoty a sušina. Přestože výnosy roku 2024 byly velmi nízké a s výsledky roku 2025 se od sebe velmi liší, je možné sledovat obdobné trendy.

Obrázek 14: Výnos suché hmoty řepky ozimé (2024)

Obrázek 15: Sušina řepky ozimé (2024)

Aplikace syrovátkového xerogelu do půdy dosáhla v roce 2024 nejvyšší průměrné hodnoty výnosu hmoty blížící se 10 gramům. Přidavek různých organických kyselin do hydrogelů (k. vinná, k. fumarová, k. jablečná, k. maleinová, k. jantarová) měl za následek nižší výnos hmoty ve srovnání s čistým syrovátkovým xerogelem, přičemž hmotnosti suché hmoty se pohybovaly v rozmezí 5 až 8 gramů. Nejnižší hodnoty vykázaly varianty s kyselinou maleinovou, jantarovou a kontrolní varianta, výnos hmoty 4,5 až 6 gramů.

Nejvyšší hodnota sušiny byla zjištěna u kontrolní kambizemě modální, 34 %. Vzorky s aplikací hydrogelů s kyselinou jablečnou a kyselinou jantarovou mají nejnižší obsah sušiny, 18 % - 20 %. To naznačuje, že tyto vzorky mají nejvyšší obsah vlhkosti nebo se v nich udržuje více vody. Po aplikaci syrovátkové ho hydrogelu byl zjištěn obsah sušiny 27 %, což je hodnota srovnatelná se vzorkem s kyselinou vinnou a maleinovou, ale stále výrazně nižší než u kontroly.

Obdobné trendy byly v případě pěstování řepky ozimé na vybraných variantách zjištěny rovněž v roce 2025.

Obrázek 16: Výnos suché hmoty řepky ozimé (2025)

Obrázek 17: Sušina řepky ozimé (2025)

4.2.2 A2 – Vývoj biorozložitelného obalu

Cílem aktivity bylo navrhnout a vyrobit tenké (100–150 μm) vyfukované fólie z biologicky odbouratelných polyesterových matric vhodné pro balení hydrogelů — tedy fólie svařitelné, mechanicky odolné při skladování, a zároveň biologicky rozložitelné v půdě.

Byl proveden screening dostupných biologicky rozložitelných polymerů, byly zhodnoceny jejich vlastnosti související se zpracovatelskými, mechanickými a bariérovými vlastnostmi, ale především s biodegradovatelností. Na základě tohoto screeningu byly vybrány 2 polymery – polybutylensukcinát (PBS) a poly(3-hydroxybutyrát) (PHB). Jako nosná matrice byl tedy zvolen PBS, která byla modifikována přísádkou PHB. PHB má sice velmi úzké zpracovatelské okno, ale jeho biodegradovatelnost v půdních podmínkách je nejrychlejší ze všech biopolymerů. Dále byly provedeny modifikace fólie přísádkou za účelem zlepšení biodegradovatelnosti.

4.2.2.1 Příprava směsí PHB/PBS

Nejprve byly připraveny směsi PHB a PBS formou extruze a folie následným lisováním. Tyto folie však nedosahovaly požadované tloušťky, nicméně posloužily pro screeningový test biodegradability PBS v kombinaci s PHB. Z výsledků vyplynulo, že PBS v půdním prostředí při teplotě 25 °C téměř nedegraduje, nicméně v kombinaci s PHB se schopnost biodegradace zvýšila. Aby byl materiál biologicky rozložitelný a zároveň zpracovatelný vyfukováním, bylo dále pracováno se směsí 70 % PBS a 30 % PHB. Tato směs za 250 dnů dosáhla mineralizace z 25 % (čistý PBS bylo za stejný čas zmineralizováno ze 13 %, PHB ze 41 % a celulóza ze 72 %). Jelikož je materiál PHB dodáván ve formě lehkého bílého prášku a v kombinaci s PBS je nevhodný pro vyfukování, byl z hlediska lepší homogenizace směsi připraven granulát, který obsahoval 70 % PBS a 30 % PHB. Tato směs byla při vyfukování ředěna čistým granulátem PBS. Směs byla připravena pomocí planetárního extrudéru při teplotě 175 °C.

Bylo optimalizováno nastavení parametrů vyfukování (teplotní profil, rychlost šneku). Výsledné podmínky přípravy fólií jsou uvedeny v tabulce (6). Následně byla provedena charakterizace

mechanických vlastností, analýzy strukturálních a chemických změn (DSC, FTIR) a testy biorozložitelnosti v půdě podle standardu (ČSN EN ISO 17556). Tyto procesní a materiálové charakteristiky určují konečný výběr složení pro cílovou aplikaci (balení hydrogelů), přičemž klíčové jsou kompromisy mezi mechanickou odolností, bariérovými vlastnostmi (permeací vody) a rychlostí/kompletností biodegradace v půdním prostředí.

Tabulka 6: Parametry extruzního vyfukování.

Teplota v zóně 1 [°C]	Teplota v zóně 2 [°C]	Teplota v zóně 3 [°C]	Teplota v zóně 4 [°C]	Teplota v zóně 5 [°C]	Otáčky [Hz]
155	160	165	170	175	19,2

Vyfukováním byly připraveny následující směsi (tab. 7).

Tabulka 7: Směsi PBS a PHB připravené extruzním vyfukováním

Označení vzorku	Obsah PBS [%]	Obsah PHB [%]
PBS	100	0
95/5	95	5
90/10	90	10
85/15	85	15
80/20	80	20
70/30	70	30

Z hlediska zpracovatelských vlastností a schopnosti biodegradace v půdě bylo dále pracováno se směsí označenou jako 80/20, jelikož tato směs byla dobře vyfukovatelná a tenká ($50 \pm 16 \mu\text{m}$) (obr. 18). Tato matrice byla proto dále použita jako základ pro přidávek aditiv.

Obrázek 18: Folie připravená extruzním vyfukováním z čistého PBS (a) a směsi PBS/PHB 80/20 (b).

Jako aditivum vhodné pro extruzní vyfukování a podporu biodegradace byla zvolena sušená odpadní syrovátka. Dále byly tedy připraveny následující směsi (tab. 8). Vzhled syrovátkových směsí ukazuje obrázek 19.

Tabulka 8: Vzorky s přidavkem syrovátky.

Označení vzorku	Základní matrice	Obsah syrovátky [%]
80/20/1 %	80/20 (80 % PBS 20 % PHB)	1
80/20/2 %		2
80/20/5 %		5
80/20/8 %		8

Obrázek 19: Výsledný bio-rozložitelný obal s obsahem PBS/PHB (80/20) a syrovátkou o obsahu 1, 2, 5 a 8 % (zleva).

4.2.2.2 Elementární a strukturní analýza vzorků

Analýza vzorků metodou FLASH

Prvkové složení vzorků je typické pro polymery. Ve vzorcích se vyskytuje nejvíce uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku. Obsah uhlíku se v souvislosti s přidavkem syrovátky téměř neměnil a jeho hodnota je kolem 56 %. Nicméně přidavek syrovátky ovlivnil obsah vodíku ve vzorku, kdy se zvyšujícím se přidavkem syrovátky obsah vodíku klesal (z 8 % na 6 %) a také se měnil obsah dusíku, který se naopak se zvyšujícím se obsahem syrovátky zvyšoval (ze 2 % na 4,5 %). Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce 9.

Tabulka 9: Výsledky elementární analýzy vzorků metodou FLASH.

Vzorek	Obsah uhlíku	Obsah vodíku	Obsah dusíku
80/20	56,15±0,22	8,33±0,47	2,29±0,13
80/20/1 %	56,15±0,17	8,02±0,68	3,83±0,12
80/20/2 %	55,95±0,21	7,21±0,43	4,61±0,26
80/20/5 %	56,28±0,13	7,93±0,34	4,19±0,33
80/20/8 %	55,53±0,12	6,06±0,11	4,54±0,04

Analýza metodou EDX

Vzorky byly také analyzovány pomocí metody EDX, a to zejména kvůli přidavku syrovátky, která obsahuje některé další látky. Z výsledků uvedených v tabulce 10 vyplývá, že přídavek syrovátky odpovídá zvyšující se koncentraci nutrientů, ať už se jedná o draslík, chlor či vápník.

Tabulka 10: Výsledky elementární analýzy vzorků metodou EDX.

Vzorek	Obsah CHON (%)	Obsah K (%)	Obsah Cl (%)	Obsah Ca (%)
80/20	99,99	-	-	-
80/20/1 %	99,94	0,03±0,001	0,02±0,001	-
80/20/2 %	99,80	0,10±0,002	0,05±0,003	0,02±0,001
80/20/5 %	99,80	0,1±0,001	0,05±0,002	0,02±0,004
80/20/8 %	99,40	0,33±0,004	0,18±0,007	0,06±0,006

FTIR-ATR analýza

FTIR analýza byla provedena metodou úplného odrazu (ATR). U vzorků s přidavkem syrovátky nebyla prokázána významná změna struktury materiálu. Nejvýznamnější absorpční pásy pro PBS se nachází přibližně při 1750 cm⁻¹ a 1150 cm⁻¹ a jsou přiřazeny vibračním funkčním skupin C=O a C–O (obr. 20) (Kim et al., 2024).

Obrázek 20: Analýza vzorků pomocí FTIR-ATR.

4.2.2.3 Termické analýzy materiálu

Termální charakteristika materiálu byla provedena termogravimetrickou analýzou a diferenciální skenovací kalorimetrií.

Termogravimetrická analýza

Při termogravimetrické analýze vzorků bez syrovátky a s přidavkem syrovátky došlo ke zjištění, že přidavek syrovátky (8 %) snižuje tepelnou stabilitu vzorku, maximálně však o 30 °C (z 280 °C na 250 °C), což zásadně neovlivňuje materiál při jeho využití (obr. 21).

Obrázek 21: Průběh termogravimetrické analýzy.

Diferenciální skenovací kalorimetrie

Z DSC termogramů druhého ohřevu je ve srovnání s referenčním vzorkem bez přídavku patrné snížení intenzity tavicích píků, přičemž se s rostoucím obsahem syrovátky jejich intenzita opět zvyšuje. Tento trend naznačuje změnu krystalické morfologie polymerní matrice, konkrétně širší distribuci velikostí krystalitů. Teplota tání zůstává u všech hodnocených vzorků přibližně konstantní a pohybuje se kolem 115 °C, pro PBS. Druhá část ohřevu se pohybuje v rozmezí 160–180 °C a souvisí s táním složek PHB. Jak je patrné z obr. 22, se zvyšujícím se přídavkem syrovátky dochází ke většímu oddělení fází při tání, při 8 % přídavku dokonce dochází k úplnému rozdělení na 2 fáze, kdy jedna taje při teplotě 160 °C a druhá při teplotě 170 °C. Toto chování může poukazovat na tvorbu kratších řetězců v materiálu (Qiu et al., 2003).

Výsledky z prvního chlazení ukazují, že u vzorků obsahujících syrovátku dochází ke krystalizaci při vyšších teplotách ve srovnání s referenčním vzorkem, přičemž krystalizační teplota se nachází v rozmezí 85–90 °C.

Tabulka 11: Teploty tání, krystalizace a celková krystalinita vzorků.

vzorek	T _{m1} (°C)	T _{m2} (°C)	T _{m3} (°C)	X _m (%)	T _c (°C)	X _c (%)
80/20	113,11	170,14	-	58,38	84,40	70,81
80/20/1 %	114,70	166,75	-	70,07	91,43	74,44
80/20/2 %	113,51	162,31	169,82	76,86	92,29	68,72
80/20/5 %	113,38	161,5	169,01	84,05	92,54	72,93
80/20/8 %	113,05	159,45	167,79	56,88	91,73	71,69

Obrázek 22: DSC termogramy 2. ohřevu (vlevo – tání PBS, vpravo – tání PHB).

4.2.2.4 Mechanické vlastnosti

Reologické vlastnosti

Reologické vlastnosti materiálu byly měřeny pomocí rotačního viskozimetru s geometrií kužel – deska.

Obrázek 23: Závislost viskozity na čase při konstantních měřicích podmínkách.

Viskozita taveniny materiálů se zvyšovala s přidavkem syrovátky, zároveň však při nejvyšší koncentraci již došlo k poklesu téměř na hodnoty srovnatelné s materiálem bez syrovátky.

Tahové zkoušky

Z výsledků vyplývá, že s rostoucím obsahem syrovátky dochází k mírnému poklesu modulu pružnosti a k výraznému snížení prodloužení při přetržení, což ukazuje na omezenou tažnost těchto směsí. Maximální napětí zůstává převážně stabilní, přičemž mírné zvýšení u 8 % přidavku může souviset s lokálním zpevněním materiálu. Celkově vyšší koncentrace syrovátky zhoršuje deformovatelnost, ale podstatně nemění pevnostní charakter materiálu.

Tabulka 12: Hodnoty získané při tahových zkouškách (n=7, ±SD).

vzorek	modul pružnosti v tahu (N/mm ²)	prodloužení při přetržení (%)	maximální napětí (N/mm ²)
80/20	588,74±31,45	24,11±8,01	17,99±4,14
80/20/1 %	740,1±51,77	42,74±20,57	26,21±3,66
80/20/2 %	631,75±57,71	31,98±8,55	25,39±1,85
80/20/5 %	686,55±20,64	31,99±8,77	26,53±2,16
80/20/8 %	679,04±22,71	22,12±8,00	29,46±1,27

4.2.2.5 Bariérové vlastnosti

Stanovení propustnosti vodní páry

Přestup vodní páry přes materiál byl hodnocen podle modifikované normy ČSN EN 77 032. Přídavek syrovátky oproti referenčnímu materiálu paropropustnost významně snížil. Předpokládá se, že obal kapsle se syrovátkou se bude před aplikací do půdy perforovat.

Obrázek 24: Paropropustnost vzorků s přídavkem syrovátky.

4.2.2.6 Degradční vlastnosti

Biologická rozložitelnost v půdním prostředí

Biodegradace byla hodnocena dvěma způsoby: měřením produkce CO₂ (první testy směsí extrudovaných PBS/PHB) a měřením úbytku hmotnosti (vyfukované směsi PBS/PHB bez i s přídavkem syrovátky).

Obrázek 25: Biodegradace vzorků PBS, PHB a jejich směsí v půdním prostředí při 25 °C.

Biologická rozložitelnost v půdním prostředí při teplotě 25 °C je pro čisté PBS kolem 13 % za 300 dnů. Podobného výsledku dosahuje i směs s vyšším obsahem PHB (70 %), pravděpodobně z důvodu vyšší krystalinity materiálu, která zpomaluje biologický rozklad. Čistě

PHB bylo zmineralizováno za 300 dnů cca ze 40 %, podobně jako směs s 50% obsahem PHB. Tato směs však nebyla zpracovatelsky vhodná pro vyfukování, proto byl zvolen poměr obsahující 30 % PHB. Tato směs byla za 300 dnů zmineralizována ze 22 %. Jako standard byla použita mikrokrytalická celulóza, která dosáhla mineralizace ze 68 %. V průběhu biodegradace byly strukturní změny sledovány pomocí SEM mikroskopie.

Proces biodegradace polymerních materiálů probíhá typicky ve čtyřech navazujících stádiích. Nejprve dochází k biodeterioraci, tedy k fyzikálně-chemickému narušení povrchu polymeru a tvorbě biofilmu, který podporuje další mikrobiální aktivitu. Následuje biofragmentace, při níž extracelulární enzymy štěpí makromolekuly na oligomery, dimery a monomery. Tyto nízkomolekulární produkty jsou poté asimilovány mikroorganismy, transportovány do buněk a využívány jako zdroj uhlíku a energie. V závěrečné fázi mineralizace jsou organické meziproducty plně metabolizovány na anorganické látky, zejména CO_2 , H_2O a v anaerobních podmínkách také CH_4 , přičemž vzniká nová mikrobiální biomasa (Silva et al., 2023). Výše popsané fáze, konkrétně biodeteriorace a biofragmentace, jsou jasně viditelné ze SEM snímků v průběhu biodegradace (obr. 27). Nejvýraznější narušení povrchu je ihned po 30 dnech zaznamenáno u vzorku folie PHB společně s mikrobiálním osídlením. V dalších časových intervalech docházelo k prohlubování a degradaci zejména amorfní fáze polymeru. U folie z PBS byl nástup biodeteriorace pozdější, po 180 dnech došlo ke větší fragmentaci, nicméně ta byla spíše lokálního rázu. U folie ze 70% obsahem PHB (70/30) je tvorba biofilmu spíše minimální, nicméně dochází zde ke většímu mechanickému poškození povrchu. U vzorku z 50% obsahem PHB je průběh degradace podobný s průběhem čistého PHB.

Ze získaných výsledků tedy vyplývá, že oba materiály jsou biorozložitelné. Pro vyfukované materiály byly použity soil burial testy, které stále probíhají. Dosavadní výsledky zobrazuje obr. 26.

Obrázek 26: Vážený úbytek vzorků po biodegradaci v půdním prostředí při teplotě 25 °C. Obr. a) směsi bez obsahu syrovátky, obr. b) směsi s obsahem syrovátky.

Gravimetrické sledování biodegradace ukázalo, že směs bez přídavku syrovátky (80/20) dosáhla hmotnostní ztráty 1,5 % po 100 dnech, zatímco směs s nejvyšším přídavkem syrovátky (80/20/8 %) dosáhla stejné úrovně rozkladu již po 60 dnech; při porovnání časů potřebných k dosažení 1,5 % se biodegradace směsi se syrovátkou zrychlila přibližně 1,67× (tj. o 66,7 %). Celkový přínos přídavku syrovátky se tedy potvrdil a urychlil biologický rozklad.

Obrázek 27: Snímky z SEM v průběhu biodegradace v půdním prostředí - 0., 30., 60. a 180. den.

Obrázek 28: Vzorky před a po 100 dnech biodegradace v půdním prostředí při 25°C. Vzorek a) čistá matrice PBS, vzorek b) směs PBS/PHB 80/20.

4.2.2.7 Biodegradace enkapsulačních materiálů v nádobových experimentech

Testy biodegradace byly založeny pro gravimetrické hodnocení materiálů z folií PBS (polybutylensukcinát) a směsných materiálů PBS/PHB, které se lišily procentuálním zastoupením polybutylensukcinátu (PBS) a polyhydroxybutyrátu (PHB). Zároveň byla hodnocena schopnost klíčení semen zasetych do misek obsahujících zeminu s vložením enkapsulačního materiálu.

Obrázek 29: Porovnání vážení

Z výsledků porovnání hmotnosti v první etapě pokusu vyplývá velmi mírný pokles hmotnosti média včetně aplikovaného materiálu, přičemž trend je obdobný pro všech 7 variant. Kompletní vyhodnocení bude součástí zprávy za další období.

Z výsledků klíčivosti semen v miskách s aplikovanými foliemi vyplývá životaschopnost rostlin ve srovnání s kontrolou. Omezeně vyklíčilo osivo ve variantě s vložením folie po extruzním vyfukování – kombinace materiálů PBS (70%) a PHB (30%) ve srovnání s kontrolní zeminou. Aktivita bude pokračovat v dalším období řešení.

Obrázek 30: Klíčení semen řepky ozimé: folie z materiálu PBS/kontrolní zemina.

Obrázek 31: Klíčení semen řepky ozimé: rukáv po extruzním vyfukování – materiál čistý PBS/kontrolní zemina.

Obrázek 32: Klíčení semen řepky ozimé: rukáv po extruzním vyfukování – kombinace materiálů PBS (85%) a PHB (15%)/kontrolní zemina.

Obr. Klíčení semen řepky ozimé: Rukáv po extruzním vyfukování – kombinace materiálů PBS (70%) a PHB (30%)/kontrolní zemina.

4.2.3 A3 – Optimalizace

V druhé půlce roku začaly úvodní optimalizace hydrogelů z hlediska mikrobiologické stability. Do hydrogelů byla aplikována aditiva v koncentracích 0,01; 0,1 a 0,5 %, které jsou často zmiňované v souvislosti antimikrobiální účinky (kyselina gallová, vanilin). V první fázi probíhala charakterizace těchto hydrogelů, byly založeny biodegradační testy a nádobové pokusy. Většina prací bude probíhat v následující etapě současně s optimalizací enkapsulačního materiálu.

4.2.3.1 Absorpční vlastnosti hydrogelů

U připravených hydrogelů byly hodnoceny absorpční vlastnosti, resp. stupeň bobtnání během 24 hodin a byla hodnocena schopnost jejich opakované absorpce, tj. schopnost opětovné absorpce vody během opakování cyklů bobtnání a vysoušení (Durpekova et al., 2021). Současně bylo měřeno pH roztoku po bobtnání a stanoven úbytek hmotnosti hydrogelu po 10 cyklech. Dále byla stanovena gelová frakce hydrogelů.

Výsledky uvedené v tabulce ukazují vliv typu a koncentrace aditiva na fyzikálně-chemické vlastnosti hydrogelů. Hodnoty pH po prvním bobtnání se u všech vzorků pohybují v mírně kyselé oblasti (4,5–4,9) a nevykazují zásadní změny v závislosti na typu aditiva, což naznačuje, že přídavek kyseliny gallové ani vanilinu významně nenarušuje acidobazickou rovnováhu systému ve srovnání s kontrolním vzorkem.

Stupeň bobtnání (SR) po 24 hodinách byl obecně vyšší u vzorků s nižší koncentrací aditiv, přičemž nejvyšších hodnot dosahovaly vzorky A1 a A2 s kyselinou gallovou a vzorky A4 a A5 s vanilinem. Se zvyšující se koncentrací aditiva (0,5 %) dochází u obou typů aditiv k poklesu stupně bobtnání, což lze přičíst vyšší hustotě sítě. Tento trend je patrný i u stupně bobtnání po 10 cyklech opakované absorpce a desorpce vody (SR_{10}), kde vyšší koncentrace aditiv vedou ke snížení retenční schopnosti hydrogelů. Ztráta hmotnosti po opakování 10 cyklů sorpce/desorpce vykazuje jednoznačný nárůst se zvyšující se koncentrací aditiva, především u kyseliny gallové, kde vzorek A3 dosáhl nejvyšší hodnoty ztráty hmotnosti (62,1 %). Vzorky s vanilinem vykazovaly ve srovnání s kyselinou gallovou nižší úbytek hmotnosti při srovnatelných koncentracích, což svědčí o vyšší stabilitě jejich polymerní sítě. Kontrolní vzorek bez aditiva vykazoval nižší ztrátu hmotnosti a střední hodnoty bobtnání.

Gelová frakce (GF) se u většiny vzorků pohybovala v rozmezí 63–77 %, přičemž vyšší hodnoty byly dosaženy zejména u vzorků s nižší koncentrací aditiv. Pokles GF u vzorku A3 (0,5 % kyseliny gallové) naznačuje méně stabilní síťovou strukturu, což koresponduje s nižšími hodnotami bobtnání a vyšší mírou degradace.

Tabulka 13: Souhrn výsledků bobtnacích testů.

Označení	Aditivum (%)	pH (1.)	SR (%)	SR_{10} (%)	Ztráta hmotnosti (%)	GF (%)
A1	kyselina gallová 0,01	4,80±0,02	410±48	311±18	32,7±1,2	76,8±0,07
A2	kyselina gallová 0,1	4,73±0,05	413±29	299±17	39,8±1,3	73,5±0,3
A3	kyselina gallová 0,5	4,56±0,04	290±43	230±3	62,1±2,0	63,7±0,3
A4	vanilin 0,01	4,85±0,02	323±7	285±8	30,1±0,9	76,9±0,3
A5	vanilin 0,1	4,83±0,03	358±49	330±16	35,3±1,1	75,1±0,2
A6	vanilin 0,5	4,88±0,01	283±2	296±4	45,9±2,5	71,6±3,1
kontrola	bez aditiva	4,52±0,03	454±20	230±10	29,1±2,1	72,3±0,5

pH (1.) – po prvním bobtnání, SR – stupeň bobtnání po 24 h, SR_{10} – stupeň bobtnání po 10 cyklech opakované absorpce a desorpce vody, GF – gelová frakce

V grafu níže jsou uvedeny hodnoty pH výluhů po jednotlivých cyklech, po 3. cyklu už se pH pohybuje v neutrální oblasti. Mezi jednotlivými aditivy nejsou vidět významné rozdíly.

Obrázek 33: Měření pH vody po každém bobtnacím cyklu.

Identifikace funkčních skupin (FTIR)

Obrázek níže srovnává spektra jednotlivých typů hydrogelů i nezesíťované CMC. Jak je vidět, nejprve je patrná valenční vibrace -OH skupin a mezimolekulární a intramolekulární vodíkové vazby při 3254 cm^{-1} . Při 2912 cm^{-1} je zastoupena valenční vibrace C-H (asymetrická a symetrická). Karboxylátové skupiny jsou při 1585 cm^{-1} (asymetrické) a 1624 cm^{-1} (symetrické). Pás při 1314 cm^{-1} odpovídá symetrické deformaci CH_2 . Absorpční oblast mezi 1000 a 1100 cm^{-1} byla přiřazena charakteristickému protažení éterové vazby (C-O-C) na polysacharidovém skeletu (Fan et al., 2014).

Při síťování karboxymethylcelulózy (CMC) kyselinou jablečnou byl ve FTIR spektru zaznamenán vznik nového absorpčního pásu při vlnové délce 1718 cm^{-1} , který je přiřazován vibracím karbonylové skupiny (C=O), vznikající v důsledku reakce během procesu síťování. Intenzita tohoto pásu se s rostoucím přidavkem aditiv postupně snižovala, což naznačuje možný vliv aditiv na rozsah síťování nebo na chemické okolí karbonylových skupin. Obdobný trend byl pozorován také u absorpčního pásu kolem 890 cm^{-1} , který odpovídá vibračním kmitům vazeb C-H. S vyšším obsahem aditiv docházelo k poklesu jeho intenzity bez výrazného posunu polohy pásu. K výraznému ovlivnění také došlo v oblasti kolem 1580 cm^{-1} , která je charakteristická pro asymetrické vibrační kmity karboxylátových skupin (COO^-). Při síťování CMC kyselinou jablečnou byla zaznamenána výrazná redukce intenzity tohoto absorpčního pásu, což potvrzuje zapojení karboxylových skupin do síťovací reakce.

Přidavek aditiv nevedl k zásadním změnám v chemické struktuře materiálu, jelikož nedošlo k vytvoření nových charakteristických absorpčních pásů ve FTIR spektrech. Pozorována byla pouze změna intenzity pásu v oblasti přibližně 1016 cm^{-1} , odpovídající vibračním pásům

nasycených C–O vazeb. Při vyšším přidavku aditiva (0,5 %) došlo k poklesu intenzity tohoto pásu, což může souviset s ovlivněním intermolekulárních interakcí nebo s částečnou změnou uspořádání polymerních řetězců v matici CMC (Nongnual et al., 2024).

Obrázek 34: FTIR spektra hydrogelů zesíťovaných kyselinou jablečnou s aditivou.

4.2.3.2 Retence vody v půdě

Retence vody v půdě má zásadní vliv na zlepšení její kvality a také růst pěstovaných rostlin. Dosavadní výsledky prokazují jen velmi mírně zvýšenou retenční schopnost půdy (do 10 %) po aplikaci všech typů testovaných hydrogelů (Obrázek 35). Přídavek aditiv nemá významný vliv na schopnost hydrogelů zadržovat vodu. Hydrogely modifikované kyselinou gallovou i vanilinem vykazují ve srovnání s referenčním vzorkem bez aditiv vyšší retenční schopnost.

Obrázek 35: Test retence připravených hydrogelů (KG – kyselina gallová, V – vanilin, 22 – bez aditiv).

Obrázek 36: Srovnání WHC – water holding capacity (A1 – kys. gallová 0,01 %, A2– kys. gallová 0,1 %, A3 – kys. gallová 0,5 %, A4 – vanilin 0,01 %, A5 - vanilin 0,1 %, A6 - vanilin 0,5 %).

Srovnání kapacity zadržování vody (WHC) ukazuje závislost této vlastnosti na typu i koncentraci použitého aditiva. Nižší koncentrace kyseliny gallové a vanilinu vedou obecně k vyšším hodnotám WHC, zatímco při vyšších koncentracích dochází k poklesu vodní kapacity, pravděpodobně v důsledku vyšší hustoty zesíťování a omezené flexibility polymerní sítě.

4.2.3.3 Vliv hydrogelů na klíčivost semen

Na obrázku níže je srovnána klíčivost ředkvičky při použití různých aditiv při aplikaci do půdy v množství 0,5, 1 a 2 %. Hodnocení klíčivosti semen prokázalo, že použitá aditiva

v testovaných koncentracích měla pozitivní vliv na klíčivost semen ředkvičky v závislosti na použitém množství hydrogelu. Klíčivost byla vyšší než u kontrolního vzorku bez hydrogelu, současně vyšší než u hydrogelu bez aditiv (22), a to především při nižších množstvích aplikovaného hydrogelu a nižší koncentraci aditiva. To potvrzuje biologickou kompatibilitu připravených materiálů a vhodnost pro použití v zemědělském prostředí bez rizika inhibice klíčení.

Obrázek 37: Vliv aditiv na klíčivost semen ředkvičky.

Obrázek 38: Vliv aditiv na klíčivost semen ředkvičky

4.2.3.4 Vliv na růst rostlin

Při hodnocení účinnosti hydrogelu a posouzení jeho vhodnosti pro zemědělské aplikace byly provedeny experimenty s ředkvičkou setou (*Raphanus sativus*). Semena rostlin byla zasetá do půdy obsahující hydrogel v množství 0,5, 1,5 a 3 % na 100 g zeminy. Byla sledována klíčivost a v pravidelných intervalech byla měřena výška rostlin. Zhruba 20 dnech od zasetí byly rostliny dostatečně narostlé, proto bylo ukončeno zavlažování půdy a tyto rostliny byly vystaveny podmínkám sucha až do konce experimentu. Experiment byl ukončen tehdy, až byly rostliny zcela uschlé. Z grafu na Obrázek 40 je zřejmé, že množství přidavku hydrogelu ovlivňuje výšku rostlin.

Obrázek 39: Průměrná výška rostliny v závislosti na koncentraci kyseliny gallové.

Experiment s ředkvičkou setou prokázal, že přítomnost hydrogelů v půdě významně prodlužuje dobu přežití rostlin po ukončení zavlažování. Rostliny pěstované v půdě s hydrogelem vykazovaly vyšší odolnost vůči suchu a pomalejší nástup vadnutí ve srovnání s kontrolními vzorky. Tento efekt byl patrný zejména při vyšším dávkování hydrogelu, což potvrzuje jejich potenciál pro zlepšení vodního režimu půdy v zemědělských aplikacích.

Obrázek 40: Průměrná výška rostliny v závislosti na koncentraci vanilinu.

Měření výšky rostlin v průběhu experimentu ukázalo, že hydrogely mají pozitivní vliv na růst ředkviček, zejména v počátečních fázích. V případě kyseliny gallové byl pozitivní účinek zjištěn u všech koncentrací aditiva, účinek byl závislý na množství aplikovaného hydrogelu. Dále bylo zjištěno, že vyšší koncentrace vanilinu (0,5%) mají spíše negativní vliv na růst rostlin. Následující obrázek zachycuje průběh testu.

po 26 dnech

po 15 dnech

po 10 dnech

po 6 dnech

Obrázek 41: Monitoring růstu ředkviček po aplikaci hydrogelů (kontrola – poslední sloupec vpravo).

4.2.3.5 Biodegradace hydrogelů

U hydrogelů obsahující aditiva byla testována jejich biologická rozložitelnost. Experiment probíhá zatím 60 dní a většina hydrogelů je zdegradována z více než 60 %, hydrogel s nejnižším přídatkem kyseliny gallové je zdegradován z 98 %. Testy budou pokračovat i v následující etapě.

Obrázek 42: Průběh biodegradace

4.2.3.6 Mikrobiologické charakteristiky

Z mikrobiologických charakteristik byla zjišťována bazální a potenciální respirace, množství extracelulárního uhlíku mikroorganismů, uhlík mikrobiální biomasy, zjišťovaný fumigačně extrakční metodou, a množství celkového biologického uhlíku. Respirační charakteristiky dávají informaci o aktivitě půdních mikroorganismů a dokáží indikovat změny v půdním ekosystému. Další ukazatele svědčí o množství mikrobiální biomasy. Mikrobiální společenstva jsou nezbytnou součástí půdy a jejich aktivita vede k tvorbě a hromadění organických látek, ovlivňuje biochemické zvětvávání a mísení látek v půdním profilu, přičemž podporuje koloběh látek v půdě.

Obrázek 43: Bazální respirace po aplikaci CMC hydrogelů (T – intervaly)

Stabilně nejnižší bazální respiraci vykázala kontrolní varianta, hodnota se pohybovala kolem 4-6 mg CO₂/kg/hod a indikuje konstantní, nízkou úroveň mikrobiální aktivity. Varianty A1 a A2 vykazují na počátku pokusu nízkou respiraci podobnou kontrole v T1, ale jejich aktivita se

postupně zvyšuje a stabilizuje na hodnotách kolem 13-14 mg CO₂/kg/hod v T3 a T4. Varianty A4 a A5 vykazují nejvyšší počáteční a celkovou aktivitu. Dosahují vrcholu bazální respirace v čase T2 (18-20 mg CO₂/kg/hod) a poté mírně klesají nebo se stabilizují. Postupná stabilizace hodnot u většiny vzorků indikuje vyčerpání snadno dostupných zdrojů energie a postupnou degradaci aplikovaných materiálů.

Obrázek 44: Potenciální respirace po aplikaci CMC hydrogelů (T – intervaly)

Z dalších mikrobiálních ukazatelů byla zjišťována potenciální respirace a obsah C_{bio} a C po fumigaci. Dynamika uhlíku mikrobiální biomasy (C_{bio}) reprezentuje množství živých mikroorganismů během čtyř časových období. Kontrolní kambizem zde potvrzuje stabilně nejnižší úroveň C_{bio} po celou dobu experimentu, pohybuje se na úrovni 600–700 mgC/kg. Varianty A1 a A2 vykazují mírný nárůst C_{bio} v čase z T1 do T2, následně hodnoty zůstávají relativně stabilní nebo mírně klesají, ale jsou trvale vyšší než kontrola. Varianty A4 a A5 vykazují rychlý a masivní nárůst C_{bio} z T1 na T2 (přes 2 500 mgC/kg, u A5 přes 3 000 mgC/kg) a následně pokles biomasy v T3 a stabilizaci na nižší, ale stále zvýšené úrovni v T4 (800–1 400 mgC/kg). Rychlý nárůst a následný pokles biomasy je typickým jevem při přidání snadno dostupného zdroje energie a indikuje intenzivní mikrobiální činnost a následnou degradaci dodané látky.

Obrázek 45: C_{bio} po aplikaci CMC hydrogelů (T – intervaly)

Obrázek 46: Po fumigaci po aplikaci CMC hydrogelů (T – intervaly)

5 Závěr

Aktivity plánované pro období řešení roku 2025 byly naplněny. Výsledky indikují velmi dobrou využitelnost testovaných materiálů. V aktivitách bude pokračováno v závěrečném období řešení.

V roce 2025 byly navrženy a ověřeny biologicky rozložitelné fólie na bázi PBS a PHB modifikované ekonomicky dostupným aditivem. Připravené materiály byly úspěšně zpracovány technologií extruzního vyfukování do tenkých fólií o tloušťce 100–150 μm , které vykazovaly dostatečnou mechanickou odolnost pro skladování a manipulaci. Strukturní, chemické a termické vlastnosti byly charakterizovány pomocí DSC, FTIR, optické a elektronové mikroskopie a elementární analýzy, což umožnilo vyhodnotit vliv složení na morfologii a vlastnosti fólií. Biorozložitelnost materiálů byla ověřena v půdním prostředí dle ČSN EN ISO 20200 s příslušnými modifikacemi. Byla sledována degradace fólií, jejich interakce s půdou i vliv degradačních metabolitů na její kvalitu, přičemž nebyly zjištěny negativní dopady.

6 Plán na další období

V roce 2026 budou pokračovat aktivity z roku 2025, přičemž bude pozornost zaměřena na gravimetrické hodnocení biodegradace s materiály PBS/PHB a pokračování v mikrobiologických testech. Vyhodnocena bude biodegradace materiálů PBS/PHB s přísadkou 1–8% syrovátky. Aktivity poslední etapy zaměřeny na optimalizaci agrohydrogelového systému a biologicky rozložitelné fólie na základě výsledků dosažených v předchozích etapách (A1 a A2). U agrohydrogelů bude provedena úprava složení a postupu přípravy s cílem zlepšit jejich funkční vlastnosti a dlouhodobou mikrobiologickou stabilitu. Současně budou optimalizovány receptury polymerních fólií a jejich zpracovatelské podmínky tak, aby bylo dosaženo stabilní výroby materiálu s reprodukovatelnými vlastnostmi. Pro hodnocení optimalizovaných systémů budou využity stejné analytické a testovací metody jako v aktivitách A1 a A2, což umožní přímé porovnání výsledků.

Důraz bude kladen na finalizační a aplikačně orientované kroky, zejména na úpravy fólií usnadňující jejich praktické použití v terénu (např. návrh a ověření před-perforace pro personál provádějící výsadbu). Nedílnou součástí roku 2026 bude také komplexní analýza životního cyklu (LCA) vyvíjeného produktu s využitím softwarového nástroje UMBERTO, jejímž cílem bude vyhodnotit environmentální dopady navrženého řešení a identifikovat potenciální možnosti další optimalizace z hlediska udržitelnosti.

7 Seznam použité literatury

Durpekova S, Di Martino A, Dusankova M, Drohsler P, Sedlarik V. Biopolymer Hydrogel Based on Acid Whey and Cellulose Derivatives for Enhancement Water Retention Capacity of Soil and Slow Release of Fertilizers. *Polymers*. 2021; 13(19):3274. <https://doi.org/10.3390/polym13193274>

KIM, Jungkyu; YUN, Heecheol; WON, Sungwook; LEE, Donggil; BAEK, Suyeon et al., 2024. Comparative degradation behavior of polybutylene succinate (PBS), used PBS, and PBS/Polyhydroxyalkanoates (PHA) blend fibers in compost and marine–sediment interfaces. Online. *Sustainable Materials and Technologies*. Vol. 41, s. e01065. ISSN 2214-9937. <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2024.e01065>.

NONGNUAL, Teeranani; BUTPROM, Nattawut; BOONSANG, Siridech a KAEWPIROM, Supranee, 2024. Citric acid crosslinked carboxymethyl cellulose edible films: A case study on preserving freshness in bananas. *International Journal of Biological Macromolecules*. Vol. 267, s. 131135. ISSN 0141-8130. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131135.

QIU, Zhaobin; IKEHARA, Takayuki a NISHI, Toshio, 2003. Poly(hydroxybutyrate)/poly(butylene succinate) blends: miscibility and nonisothermal crystallization. Online. *Polymer*. 2003-03-25, vol. 44, no. 8, s. 2503-2508. ISSN 0032-3861. [https://doi.org/10.1016/s0032-3861\(03\)00150-2](https://doi.org/10.1016/s0032-3861(03)00150-2)

Silva, R.R.A.; Marques, C.S.; Arruda, T.R.; Teixeira, S.C.; de Oliveira, T.V. Biodegradation of Polymers: Stages, Measurement, Standards and Prospects. *Macromol* **2023**, 3, 371-399. <https://doi.org/10.3390/macromol3020023>

ČSN EN ISO 7218 Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení.

ČSN EN 13041 Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení fyzikálních vlastností – Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

ČSN 721020 Nasycená hydraulická vodivost půdy Ksat (do výšky vodního sloupce 50mm).

ISO 11508: Soil quality – Determination of particle density. 1998. ISO, Geneve.

ISO 11272: Soil quality - Determination of dry bulk density. 1998. ISO, Geneva.

